

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ГЛАУКОМА КАСАЛЛИГИНИ ЭРТА ТАШХИСЛАШДА ОПТИК КОГЕРЕНТ ТОМОГРАФИЯНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)

Оралов Б.А., Бердиева З.И.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Глаукома кўриш қобилиятининг қайтмас йўқолиши ва ногиронликнинг дунё бўйича етакчи сабабларидан бири ҳисобланади ҳамда мамлакатимизда кўз касалликлари орасида биринчи ўринни эгаллайди. Бирламчи очиқ бурчакли глаукома (БОБГ) орасида кўпроқ кўз ички босими ошган шакли учрайди, бу ҳолат юқори интраокуляр босим (ЮИБ) билан тавсифланади. Бироқ аниқланишича, касалликнинг хос белгиларига кўриш нерви дискининг прогрессив ўзгаришлари киради. Глаукома офтальмологияда энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бу атама кўз ички босимининг ошиши, глаукома билан боғлиқ оптик нейронпатия ривожланиши ва кўриш функцияларининг аста-секин ёмонлашуви билан тавсифланадиган касалликлар гуруҳини бирлаштиради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, дунё бўйича глаукома билан касалланган беморлар сони 100 миллионга етади ва касалликнинг тарқалиши ёши ошгани сари ортиб бормоқда. Мақсад. Глаукомали беморларни диагностика қилиш жараёнига оптик когерент томографияни (ОКТ) қўйиш структура ва гемодинамик ўзгаришларнинг хусусиятларини объектив баҳолаш имконини беради. Ушбу мақолада касалликни эрта аниқлаш ҳамда беморларни динамик кузатишида ОКТ ва ОКТ-ангиографиянинг имкониятлари муҳокама қилинади. Глаукомали беморларни диагностика қилиш жараёнига оптик когерент томографияни (ОКТ) қўйиш структура ва гемодинамик ўзгаришларнинг хусусиятларини объектив баҳолаш имконини беради. Ушбу мақолада касалликни эрта аниқлаш ҳамда беморларни динамик кузатишида ОКТ ва ОКТ-ангиографиянинг имкониятлари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: Бирламчи очиқ бурчакли глаукома (БОБГ), ёпиқ бурчакли глаукома (ЁБГ), оптик когерент томография (ОКТ), глаукоманинг ўткир хуружи (ГЎХ), кўз ички босими (КИБ).

THE CAPABILITIES OF OPTIC COHERENCE TOMOGRAPHY IN GLAUCOMA DIAGNOSIS (LITERATURE REVIEW)

Oralov B.A., Berdieva Z.I.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness and vision impairment worldwide, ranking first among eye diseases in our country. Among primary open-angle glaucoma (POAG), its ophthalmohypertensive form predominates, characterized by increased intraocular pressure (IOP). However, it has been found that glaucoma does not always involve an increase in IOP. The characteristic signs of the disease, including progressive atrophy of the optic disc and visual field defects, can occur without elevated intraocular pressure. Glaucoma remains one of the most pressing issues in ophthalmology. This term encompasses a group of diseases characterized by increased intraocular pressure, the development of glaucomatous optic neuropathy, and progressive deterioration of visual functions. According to the World Health Organization (WHO), the number of glaucoma patients worldwide reaches 100 million, and the prevalence of the disease increases with age. Purpose: The introduction of optical coherence tomography into the diagnostic examination of glaucoma patients allows for the objective assessment of the patterns of structural and hemodynamic changes. The article discusses the capabilities of OCT and OCT-angiography for the early detection of the disease and dynamic monitoring of patients.

Key words: Primary open-angle glaucoma (POAG), closed-angle glaucoma (CAG), optical coherence tomography (OCT), optical coherence tomography angiography (OCTA), acute glaucoma attack (AGA), intraocular pressure (IOP).

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ГЛАУКОМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Оралов Б.А., Бердиева З.И.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Глаукома является ведущей причиной необратимой слепоты и инвалидности по зрению во всём мире, занимая первое место среди глазных заболеваний в нашей стране. Среди первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) преобладает её офтальмогипертензивная форма, характер-

ризующаяся повышенным внутриглазным давлением (ВГД). Однако выяснилось характерные признаки заболевания, включая прогрессирующую атрофию диска зрительного нерва и нарушения полей зрения, но без повышения офтальмотонуса., что глаукома не всегда сопровождается его увеличением. Глаукома остаётся одной из наиболее актуальных проблем в офтальмологии. Этот термин объединяет группу заболеваний, характеризующихся повышенным внутриглазным давлением, развитием глаукомной оптической нейропатии и прогрессирующим ухудшением зрительных функций. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число пациентов с глаукомой по всему миру достигает 100 миллионов, и распространённость заболевания увеличивается с возрастом. Цель. Оптической когерентной томографии в диагностический процесс пациентов с глаукомой позволяет объективно оценить особенности структурных и гемодинамических изменений. В статье обсуждаются возможности ОКТ и ОКТ-ангио для раннего обнаружения заболевания и проведения динамического наблюдения за пациентами.

Ключевые слова: Первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), закрытоугольная глаукома (ЗУГ), оптик когерентная томография (ОКТ), острый приступ глаукомы(ОПГ), внутриглазное давление(ВГД).

e-mail: ohangaro@gmail.com, zuxraberiyeva393@gmail.com

ОКТ технологияси ривожланишининг бир неча босқичларини босиб ўтди — вақт доменли ОКТ (TD-ОСТ)дан спектрал ОКТ (SD-ОСТ)га ва кейинчалик тўлқин узунлигини созлай оладиган манба асосидаги ОКТ (SS-ОСТ)га ўтиди. SD-ОСТ, TD-ОСТга нисбатан, сканерлаш тезлигини анча оширади (секундига 100 000 тагача А-скан), бу эса ҳаракат туфайли юзага келадиган хатоликларни камайтиради ва тасвир сифатини яхшилади. SS-ОСТ технологияси эса лазер нурларининг узунлигини тез ўзгартира олади, бу эса кўзнинг чуқурроқ тузилмаларини, масалан, хориоидея ва панжара пластинкаси (LC)ни кўриш имконини беради. Айнан шу хусусиятлари глаукома ташхисида катта аҳамиятга эга[1].

ОКТ ёрдамида RNFL қатлами, макула ва кўриш нерви дискидаги (ОНН) ўзгаришларни миқдорий баҳолаш мумкин, бу эса глаукома касаллигини эрта босқичда аниқлашда муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, кўриш майдонида ўзгаришлар юзага чиқмасдан олдин ҳам RNFL қатлами юпқалашгани ОКТ орқали аниқланиши мумкин. Шунингдек, макуланинг ганглия хужайралари комплекси (GCC)ни таҳлил қилиш ҳам диагностик жиҳатдан муҳим саналади. Бу комплекс RNFL, ганглия хужайралари қатлами ва ички плейксиформ қатлам (IPL)ни ўз ичига олади. GCC қатлами қанчалик юпқалаша, глаукоманинг ривожланиши шунчалик жадаллашади, айниқса GCIPL (ганглия хужайраси–ички плейксиформ қатлам)нинг энг кичик қалинлиги юқори диагностик аниқликка эга ҳисобланади[1,8].

Анъанавий ОКТ ўлчовларидан ташқари, глаукома учун янги биомаркерлар бўйича тадқиқотлар ҳам олиб борилмоқда. Улардан бири — кўриш нерви аксонларининг зарарланиши бошланадиган асосий нуқта сифатида қараладиган панжара пластинкаси (LC)ни таҳлил қилишдир. EDIOCT технологияси ёрдамида LC даги деформацияларни аниқлаш мумкин, бу эса касалликнинг илк босқичларини кўрсатиб бериши мумкин. Бундан ташқари, микрокон томирларидаги бузилишларни баҳолаш учун ОКТ-ангиографиянинг (ОСТА) қўлланилиши ҳам фаол ўрганилмоқда. ОСТА ёрдамида глаукома билан оғриган беморларнинг макула ва кўриш нерви атрофидаги (перипапилляр) ҳудудларда қон томир зичлигининг камайгани аниқланади. Бу эса касалликнинг оғирлиги ва RNFL толаларининг йўқотилиши даражаси билан бевосита боғлиқдир. Глаукоманинг ривожланишини ОКТ орқали аниқлаш касаллик кечилиши кузатишда жуда муҳим аҳамиятга эга. Бу мақсадда икки асосий усул қўлланилади: биринчиси — беморнинг олдинги натижалари билан солиштириш орқали ўзгаришларни аниқлаш (статик таҳлил), иккинчиси эса — вақт ўтиши билан RNFL ва бошқа тузилмалар қанчалик тез юпқалашаётганини кўрсатувчи тренд таҳлилдир[5,6].

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, глаукома билан оғриган беморларда RNFL қатламининг юпқалаш тезлиги соғлом одамларга нисбатан анча юқори бўлади. Бундан ташқари, нормал кўз ички босими билан кечувчи глаукоманинг шаклида (нормотензив глаукома) ОСТА маълумотларига кўра қон томир зичлигининг сезиларли даражада камайиши кузатилади, бу эса касалликнинг илдам ривожланаётгани билан боғлиқ экани таъкидланмоқда[1,4].

ОКТ бугунги кунда глаукомани аниқлашда энг муҳим ва асосий структуравий текширув усуллари билан бири сифатида эътироф этилади. Ушбу технология ёрдамида касалликнинг дастлабки босқичларида юзага келадиган ўзгаришларни аниқлаш, унинг ривожланишини кузатиш ва даволаш самарадорлигини баҳолаш мумкин бўлади. Сўнги авлод технологиялари, жумладан тўлқин узунли-

гини сошлаш имконига эга SS-OCT ва қон томир тизимини аниқлик билан кўрсатадиган ОСТА тизимлари, кўриш нервининг чуқур қатламлари ҳамда қон айланиш тизимини батафсил тасвирлаш имконини беради. Бу эса диагностика имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради[9].

Ҳозирги кунда истикболли йўналишлардан бири сифатида сунъий интеллектуалдан фойдаланиш устида изланишлар олиб борилмоқда. Бу технология ОКТ маълумотларини автоматик тарзда қайта ишлаш орқали глаукомани аниқлаш аниқлигини ошириши ва касалликнинг кейинги босқичларига ўтишига олдиндан аниқроқ прогноз қилиш имконини бериши мумкин. ОКТ, кўз тубидаги кўплаб касалликларни аниқлашда ишончли, маълумотларга бой ва сезгир усул бўлиб, тўр парданинг тузилмаси ва ундаги патологик ўзгаришларни реал вақт режимда, 1 дан 15 микронгача бўлган юқори аниқликда кўриш имконини яратади. Бу аниқлик даражаси ультратовуш, МРТ ёки КТ каби бошқа усуллардан сезиларли даражада устун. Олинган тасвирларни таҳлил қилиш, сон жиҳатдан баҳолаш, беморнинг шахсий маълумотлар базасида сақлаш ва кейинги текширув натижалари билан таққослаш мумкин. Бу эса касалликни аниқ ташхислаш ва унинг боришини тизимли равишда кузатиш учун ишончли ва объектив асос бўлиб хизмат қилади[1,15].

ОКТ нафақат тўр парданинг структуравий қисмларини (макула зонаси, фовеа, кўриш нерви диски (ДЗН)) визуализация қилади, балки унинг турли қатламларини ҳам (фоторецепторлар, ганглия хужайралари қатлами ва бошқалар) тасвирлайди. Ўтказилган тадқиқотлар ОКТнинг макула касалликларини аниқлаш ва мониторинг қилишдаги муҳим ролини тасдиқлади. Ушбу усул макула шишиши, макула тешиклари, ёшга боғлиқ макулострофия, марказий сероз хориоретинопатия, эфиретинал мембраналар каби касалликларни аниқлашда самарали ёрдам беради[8].

Кўриш нерви дискидаги ўзгаришлар глаукоманинг белгилари сифатида хизмат қилади. SD-OCT технологияси ДЗНнинг топографик ўлчовларини, шу жумладан унинг майдонини, нейроретинал ҳалқа майдони ва ҳажмини, шунингдек, экскавация майдони ва ҳажмини аниқлаш имконини беради (1-расм). Бир қанча тадқиқотлар шуни исботладики, ОКТ ўлчовлари кўриш нерви дискини текширишнинг бошқа усуллари билан таққосланиши мумкин. Глаукоманинг ташхиси ва мониторингида тўр парданинг нерв толалари қатламининг перипапилляр худуддаги қалинлигини аниқлаш муҳим роль ўйнайди. ЧБ (тўр парданинг нерв толалари қатлами) қалинлигини баҳолашда унинг ДЗН атрофидаги ўртача қиймати, шунингдек, квадрантлар бўйича (юқори, пастки, темпорал ва назал) ёки тўр секторлар бўйича ўлчанган қалинликлар ҳисобга олинади. SD-OCT технологияси кўриш нерви дискини батафсил ўлчаш имконини беради, шу жумладан, нейроретинал ҳалқа ва экскавация худудларини аниқлаш — бу эса касалликнинг ривожланишини кузатишда жуда муҳимдир. Бошқа диагностика усуллари билан таққослаганда, ОКТ усули юқори аниқлик ва нозикликни таъминлайди, бу эса глаукомани эрта аниқлашга ёрдам беради. Кўриш нерви дискидаги ўзгаришларни кузатишда, перипапилляр худуддаги нерв толалари қатламининг қалинлигини ўлчаш жуда муҳимдир. Бу худуддаги ўзгаришлар глаукоманинг ривожланишини ёки прогрессивлигини кўрсатиши мумкин. ЧБ (тўр парданинг нерв толалари қатлами) қалинлигининг ўзгариши, айниқса, касалликнинг дастлабки босқичларида бўлиши мумкин, бу эса ўз навбатида даволашнинг самарадорлигини аниқлашда ёрдам беради. Бундан ташқари, ўлчовларни квадрантлар бўйича ёки тўр секторлар бўйича таҳлил қилиш — касалликнинг ҳар бир нуктада қандай ривожланаётганини янада аниқроқ кузатиш имконини беради. Бу диагностик ёндашув глаукоманинг тиббий назоратини кучайтиради ва даволашнинг самарадорлигини максимал даражада оширади.

Хулоса. Шундай қилиб, спектрал оптик томографияни, жумладан, ангиография режимини қўллаш, касалликнинг патогенези, глаукомани эрта аниқлаш ва морфофункционал алоқаларни ҳисобга олган ҳолда динамик мониторингни яхшироқ тушуниш учун янги имкониятлар яратади. Ушбу усул нафақат касалликни кўриш майдонида биринчи ўзгаришлар пайдо бўлишидан олдин аниқлаш, балки унинг ривожланиш тезлигини баҳолаш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Geevarghese et al. Optical Coherence Tomography and Glaucoma. Annual Review of Vision Science. 2018;45(2):234-241. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.12.027>
2. Kusuvara, S., et al. "Early Diagnosis of Glaucoma: A Study Using OCT and Intraocular Pressure Measurements." Journal of Ophthalmology. 2021;7:699-702. <https://doi.org/10.1146/annurev-vision-100419-111350>
3. Rao HL, Pradhan ZS, Suh MH, Moghimi S, Mansouri K, Weinreb RN. Optical Coherence Tomography Angiography in Glaucoma. J Glaucoma. 2020 Apr;29(4):312321. doi:10.1097/IJG.0000000000001463 <https://doi.org/10.1097/IJG>

4. Geevarghese A, Wollstein G, Ishikawa H, Schuman JS. Optical Coherence Tomography and Glaucoma. *Annu Rev Vis Sci.* 2021 Sep 15;7:693-726. <https://doi.org/10.1146/annurev-vision-100419-111350>
5. Liu L, Jia Y, Takusagawa HL, Pechauer AD, Edmunds B, Lombardi L, Davis E, Morrison JC, Huang D. Optical Coherence Tomography Angiography of the Peripapillary Retina in Glaucoma. *JAMA Ophthalmol.* 2015 Sep;133(9):1045-52. <https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2015.2225>
6. Spaide RF, Klancnik JM Jr, Cooney MJ. Retinal vascular layers imaged by fluorescein angiography and optical coherence tomography angiography. *JAMA Ophthalmol.* 2015 Jan;133(1):4550. doi:10.1001https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2014.3616
7. Wang X, Jiang C, Ko T, Kong X, Yu X, Min W, Shi G, Sun X. Correlation between optic disc perfusion and glaucomatous severity in patients with open-angle glaucoma: an optical coherence tomography angiography study. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2015 Sep;253(9):1557-64 <https://doi.org/10.1007/s00417-015-3095-y>
8. Rao H.L. Diagnostic ability of peripapillary vessel density measurements of optical coherence tomography angiography in primary open-angle and angle- Wang X. et al. Correlation between optic disc perfusion and glaucomatous severity in patients with open-angle glaucoma: an optical coherence tomography angiography study. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2015; 253:1557–1564 <https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2016-309377>
9. Курьшева Н.И. ОКТ-ангиография и ее роль в исследовании ретинальной микроциркуляции при глаукоме (часть первая). *Российский офтальмологический журнал.* 2018;11(2):82-86. [Kuryshcheva N.I. OCT angiography and its role in the study of retinal microcirculation in glaucoma (part one). *Russian Ophthalmological Journal.* 2018;11(2):82-86. (In Russ.)] <https://doi.org/10.21516/2072-0076-2018-11-2-82-86>
10. Cumurcu T, Cumurcu BE, Celikel FC, Etikan I. Depression and anxiety in patients with pseudoexfoliative glaucoma. *Gen Hosp Psychiatry.* 2006 Nov-Dec;28(6):509-15 <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsy.2006.09.004>
11. Курбанов С. А., Габдрахманова А. Ф. Фактор стресса в развитии глаукомы // *Медицинский вестник Башкортостана.* 2017. №2 (68). [Kurbanov S. A., Gabdrakhmanova A. F. The Stress Factor in the Development of Glaucoma // *Medical Vestnik oftalmologi of Bashkortostan.* 2017. No. 2 (68). (In Russ.)] <https://cyberleninka.ru/article/n/faktor-stressa-v-razviti-glaukomy>
12. Graham, K.L. Genetic and Biochemical Biomarkers in Canine Glaucoma / K.L. Graham, C. McCowan, A.White// *Vet Pathol.* – 2016 Sep 28. <https://doi.org/10.1177/0300985816666611>
13. Savastano MC, Lumbroso B, Rispoli M. In vivo characterization of retinal vascularization morphology using optical coherence tomography angiography. *Retina.* 2015 Nov;35(11):2196-203. <https://doi.org/10.1097/iae.0000000000000635>
14. Suh M.H. et al. Optical Coherence Tomography Angiography Vessel Density in Glaucomatous Eyes with Focal Lamina Cribrosa Defects. *Ophthalmology.* 2016; 123(11): 302309-2317. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.07.023>
15. Tham Y.C., Li X., Wong T.Y. et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. *Ophthalmology.* 2014; 121: 2081–90. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.013>

Иктибос учун: Оралов Б.А, Бердиева З.И. Глаукома касаллигини эрта таъхислашда оптик когерент томографиянинг имкониятлари (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 168–171. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16979509>